

२१वीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित हाशिए का समाज

डॉ. प्रवीणकुमार न. चौगुले

सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्रीमती कस्तुरबाई बालचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड सायन्स, सांगली ४१६४१६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: pravinkumarc@yahoo.com

Received: 23 December, 2023 | Accepted: 05 January, 2024 | Published: 06 January, 2024

शोध-सारांश

मुख्य धारा के समाज द्वारा हाशिए पर रखे किन्नर समुदाय के हालात बहुत ही दयनीय हैं। उनकी वर्तमान स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए इंसानियत के नाते उनकी इस दयनीय एवं शोचनीय स्थिति से उन्हें उभारकर उनके जीवन-स्तर को सुधारना आवश्यक है। कानूनन प्रावधान, सजगता आदि की दृष्टि से पीछड़े इस समुदाय को इंसान की हैसियत से सम्मान-जनक जीवन जीने के लिए सचेत करना आज बेहद जरूरी हो गया है, जो नीतिसंगत है। इस दृष्टि से इस समुदाय की वास्तव स्थिति को प्रकाश में लाने एवं उसपर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता बढ़ गई है। साहित्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 21 वीं सदी के हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में इनके जीवन से संबंधित अनेक आयामों एवं पहलुओं को उजागर किया गया है, ताकि समाज के सामने इनकी दुःखभरी सच्चाई मुखर हो। इस समुदाय के प्रति मुख्य धारा के समाज के सकारात्मक नजरिए को विकसित करने तथा उनके प्रति के सामाजिक दायित्व को सचेत करने की दृष्टि से भी इन साहित्यिक कृतियों में अभिव्यक्त विचारधारा द्वारा मदद मिलती है। अतः इस समुदाय के जीवन से संबंधित विभिन्न आयामों को गहरी संवेदनशीलता के साथ इन साहित्यिक कृतियों में उजागर किया गया है, जो निश्चय ही किन्नरों को हाशिए से हटाकर अपनेपन के साथ समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की माँग करते हैं।

बीज-शब्द: किन्नर समुदाय, हिंदी साहित्य, मुख्य धारा का नजरिया, दयनीयता, जागृति, इंसानियत, सकारात्मक समाज-दृष्टि।

प्रस्तावना

दलित, आदिवासी, घुमंतू, दिव्यांग, वृद्ध, अल्पसंख्यक, बालमजदूर आदि की तरह ही बरसों से समाज में बहिष्कृत, समाज के व्यंग्य, घृणा, तिरस्कार आदि को सहने के लिए अभिशप्त, हाशिए पर रखे किन्नरों पर स्वतंत्र विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। बरसों से प्रताड़ित किन्नरों की सामाजिक स्थिति बहुत ही भयावह है। स्त्री और पुरुष की तरह ही एक मनुष्य के रूप में ही समाज द्वारा उसे अपनाया नहीं गया और इस विडम्बना को सहते रहना उसकी महज महबूरी मात्र बनकर रह गई है। वह भी समाज का ही एक अविभाज्य अंग है, इस दृष्टि से कभी गड़वाई से सोचा ही नहीं गया। हमारे समाज में पुरुष और स्त्री इन दो लिंगों के अलावा भी एक अन्य प्रजाति का अस्तित्व मौजूद है, जो न पुरुष है न स्त्री। वह न संबंध बना सकता है और न ही गर्भ धारण कर सकता है। प्रायः किन्नर या हिजड़ों से अभिप्राय उन लोगों से है, जिनके जननांग पूरी तरह विकसित न हो पाए हों अथवा पुरुष होकर भी स्त्री स्वभाव के लोग, जिन्हें पुरुषों की जगह स्त्रियों के बीच रहने में सहजता महसूस होती है। पारंपारिक अनुष्ठानों में आशीर्वाद देने पहुँचने वाले किन्नर समुदाय के जीवन एवं जेहन में झाँका जाए तो बेहद कटु यथार्थ के दर्शन होते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। असल में बहुत ही भयावह जीवन जीने के लिए ये विवश होते हैं। जन्म से विरासत में मिली इस व्यंग्य शारीरिक स्थिति के बोझ को शाप की तरह अपने नसीब के साथ चिपकाकर वे ताउम्र जीते जी मरते रहते हैं। उम्रभर तिरस्कार, घृणा, तानों एवं अपमान को सहते-सहते अपने ही लिंग से नफरत करते-करते जीना कितना तकलिफदेह होगा इसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। सच्चाई यह है कि अन्य इंसानों की तरह ही समाज का एक हिस्सा होने पर भी पशुओं से भी बदतर और गयागुजरा जीवन जीने के लिए समाज द्वारा ही इन्हें मजबूर किया जाता है, जो निश्चिन्त ही इंसानियत के लिए शर्मनाक बात है। इन्हें हिजड़ा, थर्ड जेंडर, ख्वाजासरा, किन्नर, खोजा, नपुसक, उभयलिंगी, शिखंडी आदि नामों से पुकारा जाता है। ज्यादातर लोग इनसे दूर रहना पसंद करते हैं, कुछ तो घृणावश इनका मुँह भी देखना पसंद नहीं करते, कुछ को इनसे भय लगता है, कईयों के लिए ये केवल मजाक एवं मनोरंजन भर की सामग्री बनते हैं, तो कईयों के लिए इनका जन्म ही बेकार है। बहुत ही कम लोग होंगे जो इनके प्रति संवेदनशीलता रखते होंगे।

अज्ञान, बेरोजगारी, दयनीय आर्थिक स्थिति, सत्ता के लिए उत्तराधिकारी की परंपरा, शिक्षा का अभाव आदि समस्याओं से ग्रस्त ये किन्नर अपने भद्दे पहनावे एवं अंदाज में वसूली, वेश्या-व्यवसाय, भीक माँगने जैसे कार्यों को अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर यही जिंदगी जीने की आदत के वे शिकार हो जाते हैं। भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 4.9 लाख किन्नर हैं, जिनमें से 1 लाख 37 हजार उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें आधे से अधिक नकली स्वांग करने वाले हिजड़े हैं।¹ समाज में व्याप्त इन किन्नरों की समस्याएँ, उनकी दयनीय स्थिति तथा उनके जीने के अधिकार को संवेदनशील सहृदय तथा इंसानियत की दृष्टि से समझना तथा उसपर गंभीरता से विचार-विमर्श होना जरूरी है। इस दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष की भाँति ही उन्हें सामाजिक समानता का अधिकार दिलाने में साहित्य की भूमिका अनन्यसाधारण है, अतः इस प्रकार के साहित्य पर गहन चिंतन अपेक्षित है।

शोध-विषय का विवेचन

साहित्य में किन्नरों को लेकर पहले भी लिखा जा चुका है। 'महाभारत' महाकाव्य में शिखण्डी का उल्लेख है तथा अर्जुन ने अज्ञातवास में एक साल किन्नर रूप में बिताया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किन्नरों का उल्लेख किया है। समय-समय पर कहानी, नाटक, उपन्यासों में भी गौण पात्रों के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। किन्नरों पर साहित्य में अल्प मात्रा में लिखा गया है और इतिहास में किन्नरों ने भी कई पदों को सँभाला है। किंतु इंसानियत के नाते आज उनकी शोचनीय स्थिति पर गहराई से चिंतन करना अपेक्षित है और इस दृष्टि से कई साहित्यकार, समीक्षक एवं विद्वान प्रयासरत हैं। किन्नर भी घृणा, दमन और तिरस्कार की दास्तान को टुकराते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं। किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संघर्ष के कारण 15 अप्रैल, 2014 में उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों को तीसरे लिंग अर्थात् थर्ड जेंडर की मान्यता भी प्रदान की। इतना ही नहीं उच्चतम न्यायालय ने इन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार भी दिया और इन्हें चिकित्सा के माध्यम से पुरुष या स्त्री बनने का भी अधिकार दिया। भारतीय नागरिक होने के नाते इन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है यह बात हमारा सर्वोच्च न्यायालय बखूबी जानता है, जिस कारण इन्हें ओ.बी.सी., अनुसूचित दायरे में रखते हुए आरक्षण दिया है, जो इनकी स्थिति में बदलाव लाने की ओर एक सकारात्मक कदम है। संसद में पेश हुए विधेयक के जरिए किन्नरों को भेदभाव से बचाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 'ट्रांसजेंडर पर्सन' बिल 2016 को मंजूरी दे दी।² इस विधेयक के जरिए सरकार किन्नरों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए तंत्र विकसित करेगी। अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हुए अब कई किन्नरों ने अपने आधार कार्ड एवं वोटर आय. डी. बनवाने शुरू कर दिए हैं। शिक्षा, राजनीति, फैशन जगत आदि क्षेत्रों में वे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अपनी स्थिति से ऊपर उठकर सक्षमता की ओर ऊँची उड़ान भरने के लिए इनके प्रशंसनीय प्रयास निरंतर जारी हैं।

आज कई साहित्यकार किन्नरों को लेकर गंभीरता से लिख रहे हैं। साहित्य ने उपेक्षित समुदाय के रूप में उसकी व्यथा-कथा को सदियों से समाज-सम्मुख रखने का प्रयास किया है, ताकि समाज सहानुभूति एवं संवेदना के पक्ष को लेकर इन्हें भी अपनाते हुए अपने में समा ले। साहित्य ने हमेशा से ही समाज की कुरीतियों तथा विसंगतियों पर प्रहार करते हुए समाज की आँखें खोलने का प्रयास किया है। हिंदी कथा-साहित्य में किन्नर विमर्श के बीज 1939 में प्रकाशित निराला जी की संस्करणात्मक कृति 'कुल्ली भाट' में उपलब्ध होते हैं। बाद में नई कहानी दौर के प्रमुख लेखक शिवप्रसाद सिंह की 'बहाव वृत्ति' और 'विंदा महाराज' शीर्षक कहानियों में इसका अंकुरण हुआ।³ पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' ने अपनी कुछ कहानियों में लौंडेबाजों का जिक्र किया था, जो यही किन्नर हैं। 21वीं सदी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास ऐसे हैं जो किन्नर जीवन के परिदृश्यों को बखूबी सामने रखते हैं - नीरजा माधव का 'यमदीप' (सन 2002), प्रदीप सौरभ का 'तीसरी ताली' (सन 2011), महेंद्र भीष्म द्वारा लिखित 'किन्नर कथा' (सन 2011), निर्मला भुराडिया का 'गुलाम मंडी' (सन 2014), चित्रा मुद्गल का 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा' (सन 2016), मोनिका देवी का 'अस्तित्व की तलाश में सिमरन' (सन 2019)। इन उपन्यासों ने किन्नर विश्व के विभिन्न आयामों को लेकर हिंदी साहित्य जगत में तहलका मचा दिया है।

चित्रा मुद्गल का उपन्यास 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा' वर्तमान समाज में किन्नरों की यथार्थ स्थिति को पूरी शिद्दत से प्रस्तुत करता है। पूरा उपन्यास विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली को केंद्र में लिए समाज में किन्नरों की दुनिया के हाल-हवाल को पूरी बेबाकी एवं ईमानदारी से सामने रखता है। समाज द्वारा लादी गई यह कैसी विवंचना है कि एक

माँ को अपने कोख के लाड़ले बेटे से पत्राचार करने के लिए अपने घर के पास के पोस्ट ऑफिस से अपना निजी पोस्ट बॉक्स नंबर लेना पड़ता है और उसी पोस्ट ऑफिस बॉक्स से इस उपन्यास के दो अहम किरदारों के संवेदनाओं का आदान-प्रदान चलता है। आज के समाज के लिए इससे अधिक और क्या शर्मनाक हो सकता है कि एक माँ को अपने जने खुदके बेटे से छिप-छिपकर पत्राचार करना पड़ता है। समाज द्वारा किन्नर को इंसान ही न माने जाने की पीडाजनक विवंचना को गहराई से उजागर करते हुए लेखिका की मर्मांतक पीडा अभिव्यक्त होती है, “परिवार के बीच से छिटककर नारकीय जीवन जीने को विवश किए जाने वाले ये ‘बीच के लोग’ आखिर मनुष्य क्यों नहीं माने जाते।”^४ समाज उन्हें मनुष्यत्व से छिनकर पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए विवश कर देता है। इस उपन्यास में जो पत्र पुत्र द्वारा अपनी माँ को लिखे गए हैं, निश्चय ही दिलो-दिमाग को झकझोर देते हैं। पत्र शैली में लिखा यह उपन्यास किन्नरों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु समाज में स्थित मनो के मानसिक परिवर्तन की माँग करता है। क्रूर समाज के कारण बिन्नी जिल्लतभरी जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाता है। उसका कोई दोष न होते हुए भी अकारण ही उसे नरक की खाई में धकेल दिया जाता है। अपनी इस पीडा को व्यक्त करता हुआ बिन्नी बा से अपनी दर्दभरी विवंचना को जाहीर करता है, “तूने, मेरी बा और पप्पा ने मिलकर मुझे कसाइयों के हाथ मासूम बकरी-सा सौंप दिया। मेरी सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कारवाई क्यों नहीं की? मनसुख भाई जैसे पुलिस अधीक्षक पप्पा के गहरे दोस्त के रहते हुए? वो अपने आप मुझे बचाने के लिए तो आ नहीं सकते थे। मेरे आंगिक दोष की बात पप्पा ने उनसे बाँटी जो नहीं होगी। वरना वह मुझे बचाने जरूर आ जाते। बा...क्यों वह अनर्थ हो जाने दिया तूने जिसके लिए मैं दोषी नहीं था।”^५

पीडाजनक नए माहौल में विनोद मानसिक उथल-पुथल की कई भयावह स्थितियों का सामना करने पर मजबूर होता है। वह जननांग दोषी होने के कारण समाज की उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार नहीं होना चाहता है। शिक्षा के माध्यम से मुक्ति को तलाशने वाले विनोद के कम्प्यूटर क्लास की पढाई हेतु पूनम उसे गाढी मेहनत से जोड़े आठ हजार रूपए सौंप देती है। बिन्नी चुनाव को लेकर स्वार्थपर नीति का विरोध करते हुए समूचे किन्नर समुदाय का प्रतिनिधित्व कर किन्नरों के घर वापसी को एक सामाजिक अभियान के रूप में मोड़ देने पर जोर देता है। क्योंकि वह अपने ही लोगों की राजनीति नहीं करना चाहता, वह तो समस्या का समाधान चाहता है। किन्नर एवं किन्नर समुदाय को लेकर सदियों से चली आ रही सड़ी-गली सामाजिक मान्यताओं को बदलते हुए उसकी घर वापसी की, घर-परिवार द्वारा उसे अपनाने की तथा समुदाय द्वारा भी इस अकथनिय अन्याय-अत्याचार के विरोध में जागृति लाते हुए इंसानियत की वह कामना करता है। किन्नरों को भी मनुष्यत्व का दर्जा देते हुए एक मनुष्य की तरह ही समाज द्वारा उसे अपनाने का संदेश प्रस्तुत उपन्यास द्वारा चित्रा जी देना चाहती हैं।

इसके साथ ही सिमरन सिंह से हुई बातचीत और मुलाकात से मोनिका देवी को किन्नरों के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, जिसे उन्होंने अपने उपन्यास ‘अस्तित्व की तलाश में सिमरन’ में लेखनी बद्ध करने का प्रयास किया है। 112 पृष्ठों और 21 अध्यायों में विभक्त यह उपन्यास एक किन्नर की समूचे जीवन की कथा है। एक किन्नर के रूप में जन्म लेकर इस समाज में स्वयं के अपने घर-परिवार से लेकर समाज में उसे कैसी स्थितियों से दो-चार होना पड़ता है, इसका विस्तारपूर्वक चित्रण उपन्यास में किया गया है। किन्नरों को जन्म से ही अपने परिवार का बहिष्कार झेलना पड़ता है, समाज भी उन्हें अपनाता नहीं। अपने परिवार के द्वारा परित्यक्त ये किन्नर कैसे एक नरकीय जीवन जीने को विवश होते हैं, इस बात को बड़ी सरलतापूर्वक लेखिका स्पष्ट करती हैं। उपन्यास की नायिका सिमरन को समाज में अपने जिस

अस्तित्व और अस्मिता की तलाश है, वह अभी तक उसे समाज से नहीं मिल पाई है। समाज में रहते हुए कैसे किन्नरों को शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता है, इसे विभिन्न घटनाओं के माध्यम से लेखिका ने बखूबी चित्रित किया है। स्वयं सिमरन भी इस जीवन को सरल नहीं मानती, वह भी कहती है, “किन्नर का जीवन सरल नहीं होता, जीते भी हैं रो-रोकर। आँसू ही उनका सहारा बन जाते हैं, लेकिन अपना कहने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता। हिजड़ा एक भावना है। अंतरात्मा की पुकार है, जो एक शरीर से आती है, पर दुःख की बात है कि आम जनमानस इसे दो जांघों के मध्य खोजते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।”^६ उपन्यास में सिमरन का उपरोक्त कथन हमारे सभ्य कहे जाने वाले समाज के मुँह पर करारा तमाचा है।

सिमरन समाज में फैल चुके किन्नरों के बारे में उस मिथक को भी तोड़ना चाहती है, जिसमें यह बताया जाता है कि किन्नर सिर्फ नाचने-गाने, भीख माँगने का काम करते हैं। इस मिथक पर विचार करती हुए वह कहती भी है, “मुझे यही मिथक तोड़ना है, किन्नर सबसे पहले एक इंसान है। हमको अवसर मिले तो पढ़-लिखकर हम रोजगार कर सकते हैं। वक्त के साथ कुछ सोच बदलियाँ तब जाकर देखना कि किन्नर भी बहुत कुछ बन सकता है। उसको तलाश है तो सिर्फ अपनेपन की। उन हाथों की जो आगे आकर कहें यह हिजड़ा नहीं - मेरा बेटा-या बेटी है। ऐसा कोई मिल जाए तो हम अपना भाग्य सँवार सकते हैं।”^७ निश्चय ही समाज में अपनेपन के साथ किन्नरों को भी बराबरी का, समानता का स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार यह उपन्यास हमें किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का संदेश देता है। उपन्यास के भाँति ही कहानी, नाटक, कविता आदि विधाओं में भी विभिन्न रचनाकारों ने लेखनी चलाई है और इस दृष्टि से उनके प्रयास निरंतर जारी हैं। आधुनिक काल में एस. आर. हारनोट, कुसुम भट्ट और कादम्बरी मेहरा जैसे रचनाकार इस दृष्टि से लिख रहे हैं।

हिंदी साहित्य जगत में किन्नरों को केंद्र में रखकर साहित्य बहुत ही कम मात्रा में लिखा गया है। हिंदी कविता के क्षेत्र में तो इस विषय को केंद्रीत कर लिखी कविताओं की संख्या बहुत ही अल्प है। लेकिन इस दृष्टि से कवियों के कदम निश्चय ही बढ़ रहे हैं। इन कवियों में धर्मवीर सिंह, सपना मांगलिक, पारू मदननाईक, नीलम शर्मा, अखिल जैन, देवराज सन्जु आदि के नाम लिए जा सकते हैं। आज नए सिरे से कई कवि इस विषय पर अपनी लेखनी चला रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कवियों ने इस उपेक्षित और हाशियाकृत किन्नर समुदाय की गहरी संवेदनाओं को, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को, उनकी दयनीयता, समस्याएँ, पीड़ा, आक्रोश, संघर्ष, जिजीविषा, सवाल आदि को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है और सोचने के लिए बाध्य किया है। इन कविताओं में अन्याय, दमन, घृणा की दास्तान के साथ उनका दुःख फूट-फूटकर रो उठता है और पाठक के दिलो-दिमाख को झकझोरता है। ताउम्र अपने ही तन से, अपने ही लिंग से घृणा करते हुए तिरस्कृत झूठे वेश को परिधान कर नितदिन गालियों को सहते हुए सम्मानहीन जीने के लिए वह मजबूर है और उसके इस असीम दर्द को कोई समझनेवाला भी नहीं है। अपने अस्तित्व को ही प्रश्नचिह्न लगाते हुए वह खुद से ही पूछ रहा है कि इस दुनिया में उसे इंसान का दर्जा ही नहीं तो यह झूठा स्वांग क्यों रचाना? कोई भी किन्नरों के दर्द को सुनना, समझना व महसूस करना नहीं चाहता

कहते विकलांग उसे, जिनका अंग भंग हो जाता
मिलता यह दर्जा मुझको तो, क्यों मैं स्वांग रचाता।

झूठा वेश, खोखली ताली, दो कोठी बस खाली
जीता आया नितदिन जो मैं, जीवन है वो गाली।
घिन करता इस तन से हरपल, मन से भी लड़ता हूँ
कोई नहीं जो कहे तेरा मैं दर्द समझता हूँ।^८

किन्नरों के स्वाभाविक यौन व्यवहार को समाज द्वारा अपराध के नजरिए से देखा जाता है और फिर वे खुद की नजरों से ही गिराए जाते हैं। फिर खुद के प्रति की नफरत को लेकर ही वे पूरी जिंदगी बसर करने के लिए विवश हो जाते हैं। परिवार के सदस्य उन्हें पास रखना नहीं चाहते और अगर चाहते भी हैं तो भी समाज उसमें रूकावट बनता है। अंधा, बहरा, मनोरोगी या अन्य कोई व्यंग्य व्यक्ति परिवार में सहज रह सकता है, बस नहीं रह सकते तो सिर्फ किन्नर। इस विवशता के बारे में अपनी माँ के प्रति की एक किन्नर की पुकार देखिए

लज्जा का विषय क्यों हूँ अम्मा मेरी
अंधा, बहरा या मनोरोगी तो नहीं था मैं।
सारे स्वीकार हैं परिवार समाज में सहज,
मैं ही बस ममतामय गोद से बिछड़ा हूँ।^९

जिन किन्नरों का बचपन माँ-बाप और परिवार के साथ बहुत ही लाड-प्यार से गुजरा है, वह धुँधलासा बचपन एक सपने की तरह पूरी उम्र उन्हें याद आता रहता है। मैं ही क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रकार के प्रश्न वह माँ से पूछता है। बीत रहे बोझ भरे जीवन की दयनीय दासताँ को वह माँ को सुनाता है। माँ की याद उसे बहुत सताती है। लेकिन उसके घावों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है -

क्यों जीवन लगा मेरा ही दाव पर
हर रोज रिझते हैं जख्म मेरे, पर रखता नहीं मरहम कोई घाव पर
कौन है जिम्मेदार! माता-पिता या समाज?^{१०}

समाज में बेटा कुल का दीपक होता है और बेटी अनमोल, पर किन्नर के जन्म से घर में मातम छा जाता है। पिता मातम मनाते हैं, माँ कोख को कोसती है और उस किन्नर को घर में छुपाके रखा जाता है। बाद में माँ-बाप उसे किन्नर समुदाय के हवाले कर देते हैं और असल में वह लावारिस होकर जीने में मजबूर हो जाता है। अब वहाँ गुरिया के भरोसे ही जिंदगी तन्हा काटनी पड़ती है। ताली पीटकर, घुँगरू छनकाकर, नाच-नाच कमर लचकाकर दिनभर की कमाई गुरिया के चरणों में चढ़ाने के बावजूद भी किन्नर अपूर्ण ही कहलाते हैं। देवराज सन्जु ने उनके दिल की दर्दभरी दास्तान को इस प्रकार सामने रखा है -

ताली पीटूँ, घुँगरू छनकाऊँ
नाच-नाचकर, कमर लचकाऊँ
दिनभर इकठ्ठे किए जो सिक्के
गुरिया के चरणों में जाकर चढ़ाऊँ

गुरिया है संपूर्ण इंसान
मैं कमाने वाली अपूर्ण ही कहलाऊँ
क्योंकि
मैं एक किन्नर जो हूँ।^{११}

इनके श्रापित जीवन की मन को तिलमिला देने वाली और एक भयंकर बात याने इनके जीवन का अंत। मृत्यु के उपरांत भी घृणा और तिरस्कार इनका पिछा नहीं छोड़ते। अगले जन्म में फिर किन्नर का जन्म ना मिले इसलिए उसकी लाश को जूतों और चप्पलों से मारा जाता है, इससे दुःखद और लज्जास्पद इंसानी जीवन में और क्या हो सकती है -

जितना श्रापित मेरा जीवन, दुखद अधिक मर जाना,
जूते चप्पल मार लाश को, कहते लौट न आना।^{१२}

समाज में किन्नरों की बददुआ से सब डरते हैं। जनमानस में यह रूढ़ है। पर असल में समाज से अपनापन और वजूद तलाशते इन किन्नरों का जीवन ही बिल्कुल बददुआ जैसा है। इनकी दयनीयता पर दया करते हुए इंसान होने के नाते इन्हें ठुकराने की अपेक्षा इन्हें इंसान की हैसियत से स्वीकार कर इनके प्रति सकारात्मक नजरिए को अपनाया जाना चाहिए -

वजूद की तलाश में
अपनेपन की आस में
भटकता गली गली
अपने ही अंदाज में
डरते लोग इसकी बददुआ से
लेकिन उसका खुद का
जीवन ही है एक बददुआ
न इनको ठुकराओ,
गले से लगाओ
न दिल इनका दुखाओ।^{१३}

किसी आम भ्रूण की तरह ही किन्नर भी नौ माह माँ के गर्भ में पलते हैं। उसके आने की खबर पर खुशी मनाई जाती है। माँ दिल में कितने अरमान लेकर आने वाले महमान के लिए छोटे-छोटे मोजे, टोपी और स्वेटर बुनती है, उसके लिए सुंदर सा नाम चुनती है। लेकिन उसके दर्मयाना पैदा होने पर अचानक मातम छा जाता है। फिर यह ऐसा क्यों हुआ? क्या यह इंसानी भूल का ही नतीजा नहीं है। औषधियों का दुष्प्रभाव हो या आहार दोष, इसके लिए फिर कौन दोषी है? और इसकी सजा वह अबोध क्यों पाए। फिर यह अभिशप्त जीवन वह ही क्योंकर सहे? इसलिए समाज से अब वह अपने हक और अधिकारों की माँग कर रहा है। वह सदियों से सिर्फ इंसान का दर्जा, अपना अधिकार माँग रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इंसानों की दुनिया वह उसे नहीं दे रही है। सपना मांगलिक ने उसके दर्द को बखूबी प्रस्तुत किया है -

मेरे हक, खुशियाँ, सब सपने, माँग रहा हूँ कबसे
छीन लिया इंसान का दर्जा, दुआ माँगते मुझसे।^{१४}

उसकी समाजसम्मुख दयनीय दरखास्त है कि वे भी उनके बारे में इंसानियत के नाते थोड़ा-सा सोचे। औरों की तरह शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वे ही क्यों वंचित हैं, औरों की तरह ही प्यार और सम्मान के साथ वे इसी समाज का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते हैं।

फिर क्यों रहे सभी अधिकारों से वंचित
सोचना जरा हमारे बारे में
क्यों नहीं मिले शिक्षा और रोजगार का अवसर
क्यों नहीं इसी समाज का हिस्सा बने प्यार और सम्मान के साथ^{१५}

निष्कर्ष

निष्कर्षतः साहित्य में अन्य हाशिए पर रखे हुए समाज की तरह किन्नर समाज को गंभीरता से लेते हुए उसके संबंधित विभिन्न आयामों पर गौर करना जरूरी है। समाज द्वारा उपेक्षित एवं हाशिए पर रखे गए इस समुदाय की पीड़ा, उनके दुःख-दर्द, दयनीय स्थिति समाज-सम्मुख लाने हेतु एवं उनके सुधार व अधिकारों की जागृति हेतु साहित्य की भूमिका अनन्यसाधारण है। थर्ड जेंडर के रूप में उन्हें कानूनी अधिकार तो प्राप्त हो गया, लेकिन खुद उनकी इसके प्रति की सजगता एवं समाज के इनके तरफ देखने के नजरिए में बदलाव लाने हेतु और भी प्रयास होने आवश्यक हैं। तिनका तिनका तड़पने के लिए विवश दलदल में फँसे इन किन्नरों की स्थिति को कई साहित्यकारों ने अभिव्यक्त किया है। इस दृष्टि से इनको केंद्रित कर उपन्यास एवं कहानियाँ लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं। कविता के स्तर पर यह मात्रा बहुत ही अल्प है। लेकिन कुछ कविताओं में इनकी मन को तिलमिला देने वाली हृदयद्रावक स्थिति, पीड़ा, दर्द, विवशता, समस्या, अधिकारों के प्रति जागृति आदि की तीव्र अभिव्यक्ति हुई है। उनके अस्तित्व का गंभीर प्रश्न, उनकी लाचारी, दयनीयता, समाज का उनकी तरफ देखने का गलत नजरिया, ताउम्र घृणा एवं तिरस्कार सहते रहने की मजबूरी, दोषी न होने पर भी असहाय सजा को भुगतने की विवशता, समाज द्वारा थोड़े से अपनेपन की आकांक्षा और इंसान का दर्जा देने की अभिलाषा, पशुओं जैसे अत्याचार से मुक्तता, जीवन की घोर निराशा, मृत्यु के उपरांत भी घृणा एवं तिरस्कार, समाज द्वारा उन्हें अपनेपन की गुहार, अपना हक, दर्जा, अधिकार, प्यार एवं सम्मान आदि की माँग जैसे विभिन्न आयामों को गहरी संवेदनशीलता के साथ इन साहित्यिक कृतियों में उजागर किया गया है, जो निश्चय ही किन्नरों को हाशिए से हटाकर अपनेपन के साथ समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की माँग करते हैं।

संदर्भ सूची

१. किन्नर विमर्श: समाज के परित्यक्त वर्ग की व्यथा कथा - डॉ. पुनीत बिसारिया, 31 मई 2016, drpuneetbisaria.blogspot.com/2016/05
२. [sathsath...संविधान की नजर में इंसान हैं किन्नर.htm](#)
३. नई सदी के हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श - डॉ. गुरमकोंडा नीरजा, हिंदी मीडिया. इन, अक्टूबर 16, 2015
४. पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा - चित्रा मुद्गल, फ्लैप से

५. वही, पृ. 11
६. अस्तित्व की तलाश में सिमरन - मोनिका देवी, पृ. 23
७. वही, पृ. 100
८. हिजड़े की व्यथा - सपना मांगलिक, hindi.webdunia.com
९. नीरजा माधव के 'यमदीप' में खुला किन्नरों के जीवित यथार्थ का तिलतिल मरता राज - किरण ग्रोवर, सेतु - द्वैभाषिक पत्रिका - मार्च, 2017 www.setumag.com>2017/03
१०. किन्नर...माँ के नाम एक पाती, जो लिखी है रह जाती - नीलम शर्मा, sahityapedia.com
११. मैं एक किन्नर हूँ - देवराज सन्जु, <https://m.facebook.com>
१२. हिजड़े की व्यथा - सपना मांगलिक, hindi.webdunia.com
१३. किन्नर - अंजु मोटवानी, <https://storymirror.com>>poems>hindi
१४. हिजड़े की व्यथा - सपना मांगलिक, hindi.webdunia.com
१५. थर्ड जेंडर - पूनम सिन्हा, काव्यकोश, www.kavyakosh.com, 18 Aug., 2016